

TIJORAT BANKLARI FAOLIYATINI KENGAYTIRISHDA RAQAMLASHTIRISH VA JAHON TAJRIBASI

Abduvoxidov Akmal Abdulazizovich

Guliston davlat universiteti

“Iqtisodiyot” kafedrası dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17264770>

Annotatsiya: Maqolada tijorat banklari faoliyatini kengaytirishda raqamlashtirishning ahamiyati, samaradorlikni oshirishdagi roli va xalqaro tajriba tahlili ko‘rib chiqilgan. Raqamli texnologiyalar orqali bank xizmatlarini tezkorlashtirish, mijozlar bazasini kengaytirish va moliyaviy jarayonlarni avtomatlashtirish imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, turli davlatlarda raqamlashtirish strategiyalari, fintech integratsiyasi va innovatsion yechimlar orqali banklar raqobatbardoshligini oshirishi misollar bilan taqdim etilgan.

Kalit so‘zlar: Tijorat banklari, raqamlash, raqamli bank xizmatlari, fintech, jahon tajribasi, moliyaviy innovatsiyalar, bank xizmatlarini avtomatlashtirish.

Mamlakatimiz iqtisodiyotiga “raqamli texnologiyalar”ni joriy etish bugungi kunda o‘zining potentsial imkoniyatlarini kengaytirish jarayonida bo‘lgani holda, texnik baza, dasturiy ta‘minotning nomukammalligi, aholi kompyuter savodxonlik darajasining pastligi, raqamli texnologiyalar sohasini tartibga solish borasida qonunchilik bazasining bugungi kun talablariga javob bera olmasligi kabi omillar kompyuter texnologiya-larini keng joriy etish va biznes muhitiga yangi “raqamli texnologiyalar”ni integratsiyalashuviga to‘sqinlik qilmoqda.

Shuni alohida ta‘kidlab o‘tishimiz lozimki, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda davlatning qo‘llab-quvvatlovchi siyosati alohida ahamiyat kasb etadi. Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur va shart. Bu bizga yuksalishning eng qisqa yo‘lidan borish imkoniyatini beradi. Zero, bugun dunyoda barcha sohalarga axborot texnologiyalari chuqur kirib bormoqda.

Shu maqsadda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktyabrdagi PF-6079 sonli “Raqamli O‘zbekiston — 2030» Strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni bilan “Raqamli O‘zbekiston-2030” strategiyasi tasdiqlandi [1]. Mazkur strategiyada mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning:

zamonaviy axborot tizimlari va dasturiy mahsulotlarni joriy etish hisobiga mahsulotlar va xizmatlar sifatini yaxshilash, ularning tannarxini, ishlab chiqarishdagi to‘xtalishlarni kamaytirish, moliyaviy-iqtisodiy faoliyatning shaffofligini oshirish;

innovatsion avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari va dasturiy mahsulotlarni joriy etish bo'yicha normativ-huquqiy bazani takomillashtirish;

ishchi joylarni bosqichma-bosqich avtomatlashtirish hamda ishlab chiqarish jarayonlarini robotlashtirish, shuningdek, sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish;

sug'urta tizimini raqamlashtirish uchun davlat-xususiy sheriklik asosida raqamli sug'urtani amalga oshirish mexanizmlarini ishlab chiqish va joriy etish kabi ustivor yo'nalishlari belgilab berildi.

Elektron tijorat va elektron to'lovlar tizimini rivojlantirish maqsadida:

axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini, shu jumladan mijozlarni masofadan aniqlash tizimlarini joriy etish orqali masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish;

raqamli infratuzilmani rivojlantirish, mobil va simli Internet jahon axborot tarmog'i qamrovi va tezligini yanada oshirish orqali elektron tijorat platformalariga shaxsiy raqamli uskunalardan ulanish imkoniyatlari va ko'lamlarini oshirish;

elektron tijorat va elektron to'lovlar tizimini yanada rivojlantirish, shuningdek, elektron hukumat xizmatlarini taqdim etishda to'lovlarni qabul qilish va qayta ishlash imkoniyatlarini hisobga olgan holda, iqtisodiyot va moliya sohasida axborot infratuzilmasini takomillashtirish;

bitta savdo maydonchasida keng ko'lamli bank va bankdan tashqari moliyaviy xizmatlarni (qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalar, sug'urta va boshqalar) taqdim etishga yo'naltirilgan moliyaviy supermarketlarning biznes modelini yaratish;

tijorat banklari tomonidan mijozlarga masofaviy bank xizmatlari (internet-banking, bank-mijoz, sms-banking va boshqalar), shu jumladan, mobil ilovalar orqali xizmat ko'rsatish ko'lamini va sifatini oshirish kabilar belgilab berildi.

Shu bilan bir qatorda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12 maydagi PF-5992-son Farmoni bilan "2020-2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish Strategiyasi" tasdiqlandi[2]. Mazkur strategiyada ham bank tizimini isloh qilishning ustivor yo'nalishlaridan biri sifatida davlat ulushi mavjud bo'lgan tijorat banklarini kompleks transformatsiya qilish, bank ishining zamonaviy standartlarini, axborot texnologiyalarini va dasturiy mahsulotlarni joriy etish, banklardagi davlat aktsiyalari paketini zarur tajriba va bilimga ega bo'lgan investorlarga tanlov savdolari asosida sotish, shuningdek, davlat ulushi mavjud bo'lgan tijorat banklari

va korxonalarni bir vaqtning o'zida isloh qilish orqali bank sektorida davlatning ulushini kamaytirish belgilab berilgan.

Iqtisodiy taraqqiyotning hozirgi bosqichida – “raqamli iqtisodiyot” kontseptsiyasi vujudga keldi, mazkur kontseptsiyaning asosini katta hajmdagi axborotlarni qayta ishlash va xizmat ko'rsatish sohasini (onlayn xizmatlar, elektron to'lovlar va boshqalar) rivojlantirish imkonini beruvchi raqamli va kompyuter texnologiyalarini rivojlantirish va ularni jamiyat hayotining barcha sohalariga izchil joriy etish bilan bog'liq bo'lgan inson faoliyatini tashkil etishning o'ziga shakl va usullari tashkil etadi. Zamonaviy, intellektual iqtisodiyot sari rivojlanish, raqamli iqtisodiyotni shakllantirish murakkab jarayon bo'lib, ko'plab omillarga bog'liq va ularning ekonometrik tahlili raqamli iqtisodiyotni oqilona boshqarish hamda tartibga solish imkonini beradi. Zamonaviy iqtisodiy rivojlanish nazariyasi va amaliyotini ishlab chiqishga mamlakatimiz olimlari orasida R. Ayupov, D. Rasulova, D. Rasulev, Z. Mamadiyorov kabilar katta hissa qo'shganlar.

Mamlakatimiz iqtisodiyotiga “raqamli texnologiyalar”ni joriy etish bugungi kunda o'zining potentsial imkoniyatlarini kengaytirish jarayonida bo'lgani holda, texnik baza, dasturiy ta'minotning nomukammalligi, aholi kompyuter savodxonlik darajasining pastligi, raqamli texnologiyalar sohasini tartibga solish borasida qonunchilik bazasining bugungi kun talablariga javob bera olmasligi kabi omillar kompyuter texnologiya-larini keng joriy etish va biznes muhitiga yangi “raqamli texnologiyalar”ni integratsiyalashuviga to'sqinlik qilmoqda.

Raqamli iqtisodning xarakterli ko'rsatgichlari sifatida yangi ishlab chiqarish usullarini, ommaviy hamkorlikni, ommaning intellektual mulkka egalik qilishini, iste'mol modellaring o'zgarishini va ochiq mehnat bozorini keltirish mumkin. Ammo, hozirgi paytda raqamli iqtisod (internet-savdo, internet-xizmatlar, kontentlar, elektron to'lov va boshqalar)ning O'zbekiston Respublikasi yalpi milliy daromadidagi hissasi 1% ga ham bormaydi[3].

1-jadval.

Moliya tizimini raqamlashtirish evolyutsiyasi

Davr	Bosqich	Xususiyati
1950-yillar	bank kartalarining paydo bo'lishi va keq tarqalishi	chakana mijozlarning keng doirasi uchun bank mahsulotlari va xizmatlarini ishlab chiqish va targ'ib qilish. Kredit kartalar banklar tomonidan ommaviy iste'molchi

		uchun ishlab chiqilgan universal mahsulot hisoblanar edi
1960-yillar	bankomatlardan foydalanish	Avtomatlashtirilgan avtomat (ATM) bankomatlar mijozlarga hizmat ko'rsatish va naqd operatsiyalarni amalga oshirish qulayligi uchun ixtiro qilingan va faol ishlatilgan bo'lib, bu bank xizmatlaridan bank filiallaridan tashqarida foydalanish imkoniyatini yaratdi.
1970-yillar	elektron savdo maydonchalarini yaratish (birinchisi - NASDAQ)	qimmatli qog'ozlar bozoridagi operatsiyalarni tizimlashtirish va avtomatlashtirish moliyaviy operatsiyalarni o'tkazishni ancha soddalashtirdi
1980-yillar	birinchi bank kompyuterlari va axborot texnologiyalari echimlari	Molsashtirilgan mikrokompyuterlar asosida bank ma'lumotlarini qayta ishlash uchun maxsus elektron vositalarni yaratish kredit tashkilotlariga xarajatlarni kamaytirishga imkon berdi. Bank xodimining ish joyini kompyuter bilan jihozlash mumkin bo'ldi
1990-yillar	"moliyaviy texnologiyalar" tarmog'ining shakllanishi	moliyaviy mahsulotlar va xizmatlar sohasida innovatsion echimlar va texnologiyalarni birlashtirgan maxsus ekotizimning paydo bo'lishi
2000-yillar	robotlashtirish, vizualizatsiya, buyumlar Internetining paydo bo'lishi, shuningdek insonlar va raqamli agentlarni birlashtirgan SMART ekotizimlarni yaratish	Internet-kommunikatsiyalarniyu ommaviylashishi. An'anaviy operatsion va axborot texnologiyalarining birlashishi, "aqlli" mashinalarning ko'payishi. Bunday holda, axborot nafaqat qiymat yaratish vositasi, balki mustaqil mahsulotga ham aylanadi (prognozli va retsept bo'yicha tahlil, masofaviy monitoring va boshqarish)

Манба: Умные финансы: современные технологии в международных финансах: сб. докладов / под ред. В.Д.Миловидова, С.Ю. Перцевой. – Москва: МГИМО – Университет, 2018.

Lekin mamlakatimizning rivojlanish tendentsiyalari shuni ko'rsatadiki, yuqorida ko'rsatilgan bozorlar kelajakda tezlik bilan rivojlanib ketadi. Bundan tashqari, to'rtinchi sanoat revolyutsiyasi va 4.0 industriya texnologiyalari bilan bog'liq bo'lgan texnologik o'zgarishlar, ya'ni, ommaviy robotlashtirish, qo'shimcha va virtual reallik texnologik platformalari hamda 3D-printer texnologiyalari ushbu jarayonni yanada tezlashtiradi. Yuqorida aytib o'tilgan 4.0 Industriya atamasi 2011 yilda Gannover yarmarkasida iste'molga kirdi va uning ma'nosi qiymat hosil qilish global zanjirini ko'rsatishdan iborat. "Aqlli zavodlar", "aqlli texnologiyalar" va "aqlli robotlar" kabi texnologiyalarining jahon bo'ylab tarqalishini amalga oshirgan holda, to'rtinchi sanoat revolyutsiyasi global darajada virtual va fizikaviy tizimlarning bir-biriga o'zaro ta'sirini amalga oshiradi. Bu esa o'z navbatida mahsulotlarning to'liq moslashuvchanligiga hamda yangi operatsion modellar yaratilishiga olib keladi.

Raqamli iqtisodiyotning yana boshqa bir hizmatlari, shu jumladan, big data, sun'iy intellekt, mashina vositasida ta'lim berish, kraudsorsing, kraudfanding, blokcheyn va bulutli texnologiyalar ham kelajak iqtisodiyotida va korporativ boshqaruvda hal qiluvchi ahamiyat kasb etishini hayotning rivojlanish tendentsiyalari yaqqol ko'rsatib turibdi.

Moliya sektorini raqamlashtirish zamonaviy jahon iqtisodiyoti rivojlanishining ajralmas xususiyatidir. Moliya bozori sub'ektlari muvaffaqiyatli va raqobatbardosh bo'lishlari uchun ilg'or texnologiyalarni joriy qilishda global tendentsiyalarga rioya qilish va "raqamli" bo'lishi zarur. Ushbu vazifani bajarish an'anaviy dunyo biznes modellarini zamonaviy dunyo muammolariga javob beradigan tarzda o'zgartirishga olib keladi. Kredit tashkilotlari, sug'urta kompaniyalari va boshqa institutsional investorlar raqamli texnologiyalar ta'sirida o'z faoliyatini takomillashtirish bo'yicha muhim o'zgarishlarni amalga oshirmoqdalar.

Bank sektorini raqamlashtirish murakkab va ko'p qirrali jarayondir. Ammo uning yakuniy maqsadi aniq va sodda —ya'ni mijozlar va banklarning o'zlari uchun resurslarni (vaqt va pulni) tejashdan iboratdir.

Bankni raqamlashtirish iste'molchiga qanday navf beradi:

- iste'molchi bank xizmatlaridan istalgan vaqtda va istalgan kanallar: bank ofisi, koll-markaz, videoa aloqa, bankomat, mobil va Internet-banking, chat-botlar ijtimoiy tarmoqlar va messengerlar orqali foydalanishi mumkin bo'ladi;

- mijozning bank ofisiga kelishiga hojat qolmaydi, ular masofadan turib har qanday xizmatni olishlari mumkin: o'z uyiga etkazib berish sharti bilan kartani ochish, kreditni rasmiylashtirish, omonat ochish va boshqalar;

xizmatlar shaxsiylashtiriladi. Katta ma'lumotlar tufayli banklar mijozlar haqida juda ko'p ma'lumotlarga ega bo'ladilar, bu esa turli rasmiyatchiliklarga barham beradi.

Moliya sohasini raqamlashtirishni zamonaviy jamiyat taraqqiyotining evolyutsion bosqichi sifatida tahlil qilib, uning shakllanishining asosiy bosqichlarini ko'rib chiqish kerak. Shuni ta'kidlash kerakki, ushbu jarayonning asosini moliyaviy texnologiyalar sohasidagi moliyaviy munosabatlar sohasidagi yutuqlarni faol joriy etish tashkil etadi.

Moliyaviy texnologiyalar - bu moliyaviy xizmatlar va texnologiya sohalari kesishmasidagi dinamik segment bo'lib, unda bozor texnologik startaplari va yangi ishtirokchilari hozirgi davrda an'anaviy moliyaviy xizmatlar sektorlar xizmat va mahsulotlariga innovatsion yondashuvni qo'llashadi.

Raqamlashtirish jadal rivojlanib, an'anaviy qiymat zanjiridagi narsalarning an'anaviy tartibini buzmoqda.

Eng yangi texnologiyalar va yangi biznes yo'nalishlaridan foydalanadigan moliyaviy texnologik kompaniyalar moliyaviy xizmatlar ishtirokchilari o'rtasida o'rnatilgan chegaralarni buzib, raqobat muhitini qayta shakllantirmoqdalar.

Moliyaviy texnologiyalar ekotizimi startaplar, texnologik kompaniyalar, moliya institutlari va infratuzilma ishtirokchilari kabi elementlarni o'z ichiga oladi [4].

Moliyaviy texnologiyalarni rivojlantirishda yuqoridagi bosqich-larni ajratish mumkin (1-jadval). Moliya sohasidagi raqamlashtirish evolyutsiyasi yuqori intensivlik va rivojlanish dinamikasini namoyish etadi. Ushbu jarayon iqtisodiy tizim, uning institutlari va butun jamiyat uchun sifat jihatidan yangi talablarning paydo bo'lishiga olib keladi.

Raqamli texnologiyalarni joriy etish iqtisodiyotning barcha tarmoqlari biznes strategiyasini tubdan o'zgartirishni talab qiladi. Innovatsion echimlarni qo'llashning yuqori samaradorligi moliya sektorini bozorda o'z mavqeini mustahkamlash uchun ham, mijozlar va bozor ishtirokchilari bilan o'zaro ta'sir darajasini oshirish uchun ham o'zgarishga majbur qiladi.

Kredit tashkilotlari quyidagi talablarga javob beradigan moliyaviy yuqori texnologiyali korporatsiyalarga aylanishga intilmoqda:

- mijozlarga moliyaviy texnologiyalar ekotizimi doirasida keng qamrovli xizmatlar to'plamini taqdim etish;

- axborot shaffofligini oshirish, moliya bozoridagi vositachilikni yo'q qilishga yordam berish;

- real vaqt rejimida ishlash va xavfsizlikni ta'minlash maqsadida amalga oshirilayotgan raqamli echimlarni doimiy ravishda takomillashtirish va boshqalar.

An'anaviy biznes modelini o'zgartirish bank faoliyatining barcha yo'nalishlarini birlashtirgan axborot texnologiyalarining muhim qismini o'zgartirish orqali amalga oshiriladi. Ushbu jarayon quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Doimiy tuzatishlar kiritish zarurligini hisobga olgan holda, biznesni yuritish va uning missiyasi asosida raqamli strategiyani ishlab chiqish (raqamli innovatsiyalar paydo bo'lishining yuqori tezligi, qonunchilikdagi o'zgarishlar va boshqalar).

2. IT tizimlari yoki IT landshaftining arxitekturasini yaratish. Ushbu bosqich ma'lum bir konfiguratsiyada qurilgan va biznes bo'limlari uchun operatsion jarayonlarning ishlashini ta'minlaydigan dasturiy ta'minot, hisoblash va telekommunikatsiya vositalari to'plamlarini ishlab chiqishni o'z ichiga oladi;

3. IT-echimlarni ishlab chiqish va ularni ishga tushirish.

Ushbu bosqichlarni batafsil ko'rib chiqamiz.

Bankning raqamli strategiyasini ishlab chiqish barqaror rivojlanishning asosiy segmentlarini aniqlashga asoslangan: raqamli mahsulotni, shu jumladan shaxsiylashtirilgan bank xizmatlarini yaratish; mijozlar, regulyator va hamkorlar bilan shaffof o'zaro a'loqalarni ta'minlash; hamkorlarning moliyaviy ekotizimini ishlab chiqish, biznes-inkubatorlarni yaratish va boshqalar (2-jadval).

IT landshaftidan foydalangan holda raqamli strategiyani amalga oshirish bo'yicha yo'l xaritasini yaratish alohida biznes yo'nalishlarini ajratishni nazarda tutadi: ko'p kanalli tarqatish va marketing, xizmatlar va jarayonlarni birlashtirish, ishlov berish operatsiyalari, qo'llab-quvvatlash, ma'lumotlar fabrikasi, strategiya va menejment[5].

Ushbu biznes yo'nalishlarini samarali rivojlantirish uchun banklar ko'p kanalli xizmatlarni boshqarishga imkon beradigan yagona ko'p kanalli raqamli platformani joriy qilishlari kerak.

2 - jadval.

Bankning raqamli strategiyasining asosiy segmentlari

Yo'nalish	Tavsifi
Raqamli mahsulotni yaratish	Mijozlarning talablar va istaklarini qondirish zarurati mijozlar bazasini va xaridorga to'g'ri keladigan mahsulot sonini ko'paytiradi.

Mijoz bilan bevosita o'zaro aloqani amalga oshirish	Masofali bank xizmatlaridan foydalanish, shu jumladan shaxsiylashtirilgan mahsulotlar va xizmatlarni real vaqt rejimida taklif qilish mijozlar bazasini faollashtiradi va mijozlarni ushlab qolish darajasini oshiradi
Hamkorlarning moliyaviy ekotizimini ishlab chiqish	Bank mahsulotlarini hamkor platformalar orqali sotish imkoniyatlarini yaratish, bu mijozlar bazasi darajasini oshirishga va har bir mijozga to'g'ri keladigan mahsulotlarning sonini ko'paytirishga imkon beradi.
Regulyator bilan masofadan ishlash	Ichki jarayonlarning avtomatizatsiyasi va ortqicha rasmiyatchilikdan holi qilish tranzaktsiya xarajatlarini, vaqt va operatsion xatarlarni kamaytiradi.
Biznes inkubatorlarini qo'llash	G'oyalar va manbalar ekotizimini rivojlantirish tezkor qarorlarni qabul qilish va amalga oshirishga yordam beradi, bu jarayon xarajatlarini kamaytiradi va mijozlar ehtiyojini qondiradi.

Manba: Умные финансы: современные технологии в международных финансах: сб. докладов / под ред. В.Д.Миловидова, С.Ю. Перцевой. – Москва: МГИМО – Университет, 2018.

Kompleksli raqamli transformatsiya doirasida mijoz uchun iste'mol qiymatini yaratish maqsadida zarur bo'lgan biznes-jarayonlarning standartlashtirish va integratsiyalashuv darajasini aks ettiruvchi mavhum vosita bo'lgan axborot texnologiyalarining (IT) operatsion modelini sozlash zarur. Operatsion modelning asosiy elementlari biznes jarayonlari, biznesning tashkiliy tuzilmasi, texnologiyasi va raqamli vositalari, shuningdek ushbu jarayonlarni amalga oshirayotgan insonlar hisoblanadi.

Bank statistikasiga ko'ra, raqamli transformatsiya faoliyati kredit tashkilotlarining moliyaviy holatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va muhim investitsiyalar maqsadlar kombinatsiyasiga erishish orqali qoplanadi.

Bunday sharoitlarda kredit tashkilotlaridan o'zgaruvchan tashqi omillar ta'siri ostida vujudga keladigan barqaror strategik va taktik maqsadlarga erishish uchun (moliyaviy, insoniy, moddiy) resurslarni ajratish talab etiladi.

Texnologik xizmatlar biznes strategiyasini o'zgartirish va ijobiy moliyaviy natijalarga erishish vositasi va drayveri hisoblanadi. Kredit tashkilotining ushbu yo'nalishdagi faoliyati sifat jihatidan yangi darajaga ko'tarilib, mijoz uchun

yanada jozibador bo'lishiga imkon beradi, harakatsizlik esa ishtirokchini bozordan siqib chiqarib yuborilishiga olib kelishi mumkin. Shuni ta'kidlash kerakki, raqamli transformatsiya nafaqat potentsial imkoniyat va imtiyozlarni, balki muhim xavf va tahdidlarni ham o'z ichiga oladi. Ularni bartaraf qilish uchun moliyaviy texnologiyalarni tartibga solish sohasidagi me'yoriy-huquqiy bazani, ayniqsa, kiberxavfsizlik va ma'lumotlar xavfsizligi nuqtai nazaridan muvofiqlashtirish zarur. Shuni ta'kidlash kerakki, mamlakat moliya sektorining barqaror rivojlanishi umuman olganda iqtisodiy o'sishning innovatsion omillariga tayanib ish ko'rishni talab qiladi.

Tijorat banklari tomonidan tadbirkorlik sub'ektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish bo'yicha quyidagi fikrlarni ilgari suramiz:

1. Tijorat banklari faoliyatiga tadbirkorlik sub'ektlarining bankni kreditlash amaliyotidan mamnunlik ko'rsatkichi va ularning bankni kreditlash amaliyotidagi kamchiliklar ko'rsatkichini qo'llash orqali bankning kreditlash amaliyoti samaradorligini oshirish maqsadga muvofiqligi quyidagilar bilan izohlanadi:

bankning kreditlash samadorligini o'lchash va baholash orqali kredit bo'limi xodimlari faoliyati baholanadi, tadbirkorlik sub'ektlarini jalb qilish va ularni saqlab qolish darajasi o'lchanadi;

tadbirkorlik sub'ektlarining tajribasini oshirish va o'zaro bilim almashishga erishiladi, bank mijozlarini soni ortishiga olib keladi. Natijada, bank daromadini oshirish imkoniyati yaratiladi.

2. Tijorat banklari tomonidan tadbirkorlik sub'ektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish borasida ilg'or xorij tajribasini o'rganish va umumlashtirish natijalari ko'rsatdiki:

AQSh tijorat banklari tomonidan tadbirkorlik sub'ektlarini kreditlash amaliyotidagi mavjud bo'lgan kafolat berish tajribasi, ularning kreditlash amaliyoti takomillashganligidan dalolat beradi;

Bangladesh davlati banklarida kreditlash amaliyoti mijozlarni bir xil imkoniyatga ega bo'lgan guruhlar bo'yicha ajratib, alohida bank xizmatlarini ko'rsatish va kredit berish amaliyoti takomillashgan;

Islom bank-moliya kreditlash amaliyotini mamlakatga tatbiq qilinishi, tadbirkorlik sub'ektlariga o'z faoliyatlarini nafaqat amaldagi qonunchilik doirasida, balki o'z dinlari talablariga muvofiq tarzda – halol yo'llar bilan amalga oshirish mumkinligidan dalolat beradi.

3. Tijorat banklari tomonidan ajratilgan kredit qo'yilmalarida davlat ulushi mavjud banklar salmog'ini kamaytirish zarur.

Buning uchun Yaponiya davlatining kreditlash amaliyotini quyidagi tajribalarini taklif etamiz birinchidan, davlat dasturlarini amalga oshirish uchun maxsus davlat tijorat bankini tashkil etish; ikkinchidan, davlat ulushi mavjud tijorat banklarida davlatning ulushini keskin kamaytirish va to'liq sotish kerak.

4. O'zbekiston bank amaliyotida innovatsion onlayn kreditlash xizmatlarini yo'lga qo'yish zarur. Rivojlangan davlatlar bank amaliyotida kreditlash amaliyoti onlayn tarzda keng qo'llanilmoqda. Bu xizmat turini takomillashtirishda internet tezligi va sifatini yaxshilash, tadbirkorlik sub'ektlarining kompyuter savodxonligini oshirish lozim. Chunki, innovatsion onlayn kreditlash tadbirkorlik sub'ektlarini ko'p kuch va vaqt sarflamasdan kreditlash amaliyotiga bo'lgan talabini qondirish bilan ifodalash mumkin.

5. Tijorat banklari tomonidan tadbirkorlik sub'ektlarini kreditlash samaradorligini oshirish maqsadga muvofiqligi quyidagilar bilan izohlanadi:

tadbirkorlik sub'ektlariga kredit liniyasini ochish orqali beriladigan mablag'larni talab va taklif asosida shakllantirish lozim;

kreditning umumiy miqdoriga tadbirkorlik sub'ektining garov ta'minotini rasmiylashtirish bilan bog'liq xarajatlarni hisobga olish kerak;

bosh bank tomonidan tijorat banklari filiallariga kredit limitini belgilashda kredit miqdorini erkinlashtirish lozim;

xorijiy valyutada ajratilgan kreditning xorijiy valyutada qoplanishi va kredit muddati o'rtasidagi o'zaro mutanosiblikni hisobga olish muhim, ushbu jihatlarni yaxshilash banklarda tadbirkorlik sub'ektlari kreditlash amaliyotini yanada rivojlantirilishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktyabrdagi PF-6079 sonli "Raqamli O'zbekiston — 2030" Strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2020-2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish Strategiyasi"ni tasdiqlash to'g'risidagi 2020 yil 12 maydagi PF-5992-son Farmoni.
3. Ayupov Ravshan Hamdamovich& Kurbanov Zafar Mamanazarovich&Ergasheva Mamura Gayratovna. MAIN DIRECTIONS OF USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE ECONOMIC SECTORS OF UZBEKISTAN. Journal of innovations in economy. 2020. Special Issue 4. pp. 36-4.
4. Перцева С.Ю. Финтех: механизм функционирования / С.Ю. Перцева // Инновации в менеджменте. 2017. №12. — С. 50-53.

5. Умные финансы: современные технологии в международных финансах: сб. докладов / под ред. В.Д. Миловидова, С.Ю. Перцевой. - Москва: МГИМО - Университет, 2018.